

РАЗРАБОТКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

¹Айтбаев К.Р., ²Шаназаров Н.М

(Каракалпакский государственный университет), Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195689>

В настоящее время в мире разработка новых энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих рациональное использование энергоресурсов и сокращение затрат органического топлива на отопление путём применения низкотемпературного отбросного тепла, тепла окружающей среды и грунта, солнечной радиации и других альтернативных источников является наиболее приоритетным направлением научных исследований. Водяные радиаторные системы отопления нашли самое широкое применение на практике для отопления жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

Основными конструктивными элементами водяной системы отопления являются (рис.1).

- теплоисточник (традиционный теплогенератор или солнечный коллектор при местном, а также теплообменник при централизованном теплоснабжении), т.е. элемент выработки теплоты;
- теплопроводы – элемент для переноса теплоты от теплового источника к отопительным приборам;
- отопительные приборы – элемент для передачи теплоты в помещение.

Рис.1. Схема системы водяного отопления: 1 – теплогенератор или теплообменник; 2 – подача топлива или подвод первичного теплоносителя;

3- подающий теплопровод; 4 – отопительный прибор; 5 - обратный теплопровод

Эффективность работы водяных радиаторных систем отопления и их стоимость во многом определяются режимными параметрами, конструкцией и материалом отопительных приборов, предназначенных для передачи тепла от теплоносителя к воздуху отапливаемых помещений.

Важными режимными параметрами для радиаторных отопительных приборов являются температура, рабочее давление и расход теплоносителя (горячей воды). Эти параметры оказывают определяющее влияние на габаритные размеры, толщину стенок, сечение и форму каналов, материал, вес и стоимость радиаторных отопительных приборов. Как известно, «теплый пол», особенно устроенный в бетонной стяжке, система с большой теплоемкостью, медленно реагирующая на регулирующие воздействия. Даже если «теплый пол» управляется термостатами, быстрая реакция на подвод стороннего тепла невозможна. При укладке греющих труб в бетонную стяжку время реагирования напольного отопления на изменение количества поступающего тепла составляет около двух часов. Быстро среагировавший на поступление стороннего тепла комнатный термостат отключает напольное отопление, которое продолжает отдавать тепло еще

примерно в течение двух часов. При прекращении поступления стороннего тепла и открытии термостатического клапана полное прогревание пола достигается только спустя такое же время. В этих условиях действенным оказывается только эффект саморегулирования, который в последнее время широко используется в системах солнечного теплоснабжения

Саморегулирование – сложный динамический процесс. На практике он означает, что подача тепла от нагревателя регулируется естественным путем благодаря двум следующим закономерностям: 1) тепло всегда распространяется от более нагретой зоны к более холодной; 2) величина теплового потока определяется разностью температур. Понять суть этого позволяет известное (оно широко используется при выборе отопительных приборов) уравнение:

$$Q_{np} = Q_{ном.} (\Delta T / \Delta T_{ном.})^n, \quad (1)$$

где Q_{np} – теплоотдача отопительного прибора; ΔT – разница температуры нагревателя и воздуха в помещении; $Q_{ном.}$ – теплоотдача отопительного прибора при номинальных условиях; $\Delta T_{ном.}$ – разница температуры нагревателя и воздуха в помещении при номинальных условиях; n – экспонента отопительного прибора.

Саморегулирование характерно как для напольного отопления, так и для радиаторов. При этом для «теплого пола» значение n составляет 1,1, а для радиатора – порядка 1,3 (точные значения приводятся в каталогах). То есть реагирование на изменение ΔT во втором случае будет более «выраженным», и восстановление заданного температурного режима произойдет быстрее. Важен с точки зрения регулирования и тот факт, что температура поверхности радиатора примерно равна температуре теплоносителя, а в случае с напольным отоплением это совсем не так.

При кратковременных интенсивных поступлениях стороннего тепла система регулирования «теплого пола» не справляется с работой, вследствие чего имеют место колебания температуры помещения и пола. Некоторые технические решения позволяют их снизить, но не устранить.

На рис. 2 показаны графики изменения оперативной температуры для

Рис.2. Графики изменения оперативной температуры в смоделированных условиях индивидуального дома при его обогреве регулируемыми высоко-, низкотемпературными радиаторами и «теплым полом»

индивидуального дома при его обогреве регулируемыми высоко-, низкотемпературными радиаторами и «теплым полом». Дом рассчитан на проживание четырех человек и оснащен естественной вентиляцией. Источниками сторонних поступлений тепла являются люди и бытовая техника. В качестве комфортной задана оперативная температура 21°C. На графиках рассматривается два варианта ее поддержания: без перехода на энергосберегающий (ночной) режим и с ним.

Отметим: оперативная температура – показатель, характеризующий комбинированное воздействие на человека температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения окружающего воздуха. Опыты показывают, что радиаторы явно быстрее, чем «теплый пол», реагируют на колебания температуры, обеспечивая меньшие ее отклонения и более комфортный и эффективный с точки зрения использования энергии температурный профиль внутри помещения.

Отметим: оперативная температура – показатель, характеризующий комбинированное воздействие на человека температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения окружающего воздуха. Опыты показывают, что радиаторы явно быстрее, чем «теплый пол», реагируют на колебания температуры, обеспечивая меньшие ее отклонения и более комфортный и эффективный с точки зрения использования энергии температурный профиль внутри помещения.

Сравнение вертикального распределения температуры в одинаковых по площади и планировке помещениях (без мебели и людей), обогреваемых низкотемпературным радиатором и «теплым полом» приведено на рис.3. Температура наружного воздуха составляла -5°C . Кратность воздухообмена – 0,8.

Как следует из рис.3, установленный под окном низкотемпературный радиатор обеспечивает наиболее равномерное распределение температуры, перекрывая поступление в комнату холодного воздуха. Но при выборе конкретного решения следует принимать во внимание качество остекления, расположение мебели, другие особенности объекта.

Рис.3. Вертикальное распределение температуры в одинаковых по площади и планировке помещениях (без мебели и людей), обогреваемых низкотемпературным радиатором и «теплым полом» [7]

Тепловые потери для «теплого пола», в зависимости от толщины теплоизоляции (100–300 мм), составляют 5–15 % (в нижнем направлении, при температуре воздуха – 21°C , бетонного основания – 10°C). Для высокотемпературного радиатора потери через заднюю стену составляют примерно 4 %, для низкотемпературного – только 1 % (при условии, что тепловая защита здания соответствует действующим европейским нормативам).

Развитие технической мысли позволило современному человеку иметь большой выбор систем отопления, в зависимости от требований и материальных возможностей. Практика показала, что при сравнении двух источников тепла – с высокой и низкой температурами – наиболее комфортные для человека условия создаются именно низкотемпературным прибором отопления, который обеспечивает небольшой перепад температур в помещении и не вызывает негативных ощущений. Верхний предел так

называемых низких температур, по определению энергетиков, находится в районе 40°C. Низкотемпературные системы отопления, использующие теплоноситель, работают с температурами 40–60°C – на входе в теплогенерирующее устройство и на его выходе. Этот интервал температур теплоносителя весьма приемлем для солнечных водонагревательных коллекторов, производительность которых сильно зависит от температуры, нагреваемой среды, и снижается в среднем на 1% на каждый 1°C повышения температуры нагрева теплоносителя.

Современные системы низкотемпературного водяного отопления, в основном, базируются на европейском стандарте EN422, в котором введено понятие «мягкого тепла», предполагающего использование теплоносителя с температурой на выходе из теплопроизводящего устройства 55°C, а на входе – 45°C. Радиаторы отопления – одна из основ инженерных коммуникаций жилья. Долгие годы радиаторы производились в основном из чугуна, а в последние годы изготавливаются из более легких материалов: стали, алюминия, биметаллов и даже меди.

Обзор рынка радиаторов отопления, их лучшие модели и производители приведены в [8, с.52-59; 8, 224 с.]. Отопительные приборы должны иметь коэффициент теплопередачи $k_{пр}$, Вт/(м²·°C) не менее 8÷10 Вт/(м²·°C). Современными в теплотехническом отношении считаются отопительные приборы, имеющие $k_{пр} = 4,7÷14$ Вт/(м²·°C).

Расход металла на изготовление отопительного прибора оценивается показателем теплового напряжения металла прибора M , который определяется по уравнению [2, с.86; 8, с.5]:

$$M = \frac{Q_{пр}}{G_M \Delta t}, \quad \text{Вт/(кг} \cdot \text{°C)}, \quad (2)$$

где $Q_{пр}$ – величина теплового потока от отопительного прибора в помещение, Вт; G_M – масса металла прибора, кг; Δt – разность температуры теплоносителя и окружающего воздуха, °C. Очевидно, что чем больше показатель M при одинаковой величине теплового потока прибора $Q_{пр}$, тем более экономичен будет прибор. Увеличение этого показателя связано с уменьшением массы металла. Значение показателя M для современных приборов колеблется в пределах 0,16 до 1,6 Вт/(кг·°C).

Наиболее распространенными отопительными приборами в жилых, общественных и производственных зданиях являются радиаторы разных конструкций, изготавливаемые из чугуна, алюминия, стали и других материалов

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Рашидов Ю.К., Айтбаев К.Р. Энергосберегающие технологии солнечного отопления на основе применения низкотемпературных саморегулируемых вакуумных отопительных приборов. Архитектура. Курилиш. Дизайн. ТАҚИ, 2021, №4, с.173-178.
2. Рашидов Ю.К., Айтбаев К.Р. Энергосберегающие технологии на основе совершенствования низкотемпературных систем отопления// Международная научно-практическая конференция “Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность 2020”, (14–17 сентября 2020 г.) Севастополь, Россия - 2020, с. 482-485.
3. Айтбаев К.Р. Разработка конструкции отопительного прибора с промежуточным теплоносителем. Меъморчилик ва курилиш муаммолари. СамДАҚИ, 2021, №3, с.27-28.

4. ГОСТ Р - 2016 EN442-1:2014 «Приборы отопления без встроенного источника тепла. Радиаторы отопления и конвекторы — Часть 1: Технические спецификации и требования»/ Москва.: Стандартинформ, 2016. – 52 с.
5. Айтбаев К.Р. Малометаллоёмкие отопительные приборы с промежуточным теплоносителем для местного производства в условиях республики Узбекистана //“Қурилишда долзарб экологик муаммолари ва уларнинг ечимлари” мавзусидаги Республика илмий ва амалий-техник анжумани материаллари (2020 йил 17 апрель).- Нукус: ҚДУ, 2020 б. 235-239.
6. Патент № FAP 02069. Отопительный прибор/ Рашидов Ю.К., Айтбаев К.Р. // Бюл. 2022, №9 (227). – с. 153-154.
7. Плохих И. Радиаторы в низкотемпературных системах отопления// Журнал "Аква-Терм" №2/2011.
8. ОБЗОР РЫНКА. Радиаторы отопления – лучшие модели и производители/АКВА•ТЕРМ | aqua-therm.ru | июль-август №4 (116) 2020. с.52-59